

PROCEDIMIENTO TEÓRICO - PRÁCTICO PARA EL LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CON EL USO DE DRONES

MOYAO CALLEJA – Geovanny; RAMOS BERNAL – Rocío; CUEVAS VALENCIA – Rene E.
geovannnymoyao@uagro.mx; rnramos@uagro.mx; reneecuevas@uagro.mx

Resumen

El uso de los drones para la adquisición de información geoespacial permite un gran número de aplicaciones en el desarrollo de modelados espaciales en formato digital para la geomática debido a su resolución de lugar y temporal. En el desarrollo de este trabajo de investigación se propone una metodología teórico-práctico para la elaboración de un levantamiento fotogramétrico con un Dron No-fotogramétrico con una resolución geofísica de 4.3 cm/pixel, considerando la superficie de Ciudad Universitaria Sur en la ciudad de Chilpancingo, Gro. como zona de estudio, donde permite optimizar procesos (reducir tiempo de trabajo) y minimizar costos a largo plazo, obteniendo como producto final una ortofoto que permitirá realizar modelos digitales de superficie, modelos digitales de terreno y proyectos de manera precisa.

Palabras clave:

levantamiento fotogramétrico, dron, vuelo fotogramétrico, ortofoto.

Abstract

The use of drones for geospatial information acquisition allows a large number of applications in the development of spatial modeling in digital format for geomatics due to their spatial and temporal resolution. In the development of this research work, a theoretical-practical methodology is proposed for the development of a photogrammetric survey with a non-photogrammetric drone with a spatial resolution of 4.3 cm/pixel, considering the surface of South University City in the city of Chilpancingo, Gro. as a study area, where it allows to optimize processes (reduce working time) and minimize long-term costs, obtaining as a final product an orthophoto that will allow to make digital surface models, digital terrain models and projects accurately.

Keywords

photogrammetric survey, drone, photogrammetric flight, orthophoto.

Introducción

La topografía es una ciencia que estudia las dimensiones y forma de la superficie terrestre. Actualmente la topografía ha revolucionado tecnológicamente con técnicas e instrumentación para realizar mediciones de manera directa o indirectamente, obteniendo resultados cada vez más precisos y confiables, la información obtenida facilita el análisis de la superficie que permite realizar la planificación de los diversos tipos de modelado espacial.

Los avances tecnológicos están orientados a reducir los riesgos del operario o del elemento humano, optimizar procesos (reducir tiempo de trabajo) y minimizar costos a largo plazo. Dichos avances han permitido el desarrollo y la adaptación de nuevos equipos y métodos de medición.

El uso de estación total permite obtener información precisa en sus mediciones, pero el tiempo que toma en la recolección de esta llegan a ser jornadas muy largas y se pueden presentar situaciones en donde el acceso de los topógrafos a sitios en donde se realizará la medición es muy difícil y puede poner en riesgo al operario, esto da a la necesidad de optar por los levantamientos fotogramétricos con drones que permite obtención de datos en el menos tiempo posible y que estos sean confiables. El dron es un vehículo manejado de forma remota que posee un sensor fotográfico que realiza toma de fotografías aéreas y puntos de control correlacionados entre imagen-terreno para georreferenciar el modelo, como parte de sistema el cual los ingenieros topógrafos y geomáticos lo han adaptado en la necesidad de darle un uso para la topografía por sus características ha permitido realizar levantamientos fotogramétricos.

En el presente trabajo tiene por objetivo realizar una metodología teórica y práctica para el levantamiento fotogramétrico con drones, en donde se realiza un proyecto de vuelo con dron (Phantom 4 standard), el cual se ejecuta en Ciudad Universitaria C. U., de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro.), para la obtención de imágenes aéreas con el fin de procesarlas mediante el programa Agisoft Photo Scan y obtener como resultado final una ortofoto con precisión centimétrica.

Metodología

1. Levantamientos topográficos

En las diferentes actividades que desarrolla el profesional de la Geomática encontramos que realiza levantamientos topográficos, estos los lleva a cabo como la toma de información de una determinada superficie terrestre para realizar su representación gráfica. Dicho profesional necesita tener conocimientos teóricos para ponerlos en práctica, a continuación, describiremos algunos conceptos básicos dentro de la Topografía.

1.1 Definiciones

Para el desarrollo de este trabajo se definen las siguientes áreas del conocimiento a fines a los levantamientos topográficos con drones.

1. Topografía

Se define la topografía (del griego: topos, lugar y graphein, describir), como la ciencia que estudia el conjunto de principios y métodos empleados para la representación gráfica de la superficie terrestre. En ella se registran todos los elementos como la infraestructura, orografía, hidrografía, relieve, etc.

2. Levantamiento topográfico

Son el conjunto de operaciones necesarias para determinar posiciones mediante un sistema de coordenadas sobre la superficie de la tierra, de las características naturales y artificiales de una zona determinada y establecer la configuración del terreno.

3. Geodesia

Ciencia matemática que tiene por objeto determinar la forma y dimensiones de la tierra, hace uso de esta tecnología, al obtener la solución precisa de un punto en la tierra a partir de mediciones satelitales, lo que ha permitido determinar la distribución irregular de masas y su dinámica superficial (Aguirre Gómez, 2009).

4. Geomática

Es un término científico el cual expresa la forma de incorporar técnicas y métodos para la adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis, presentación y distribución de la información geográfica de tal manera que esta se encuentre referenciada (Aguirre Gómez, 2009).

5. Fotogrametría

Para el área de conocimiento que se aplicará este proyecto serán el uso de conceptos de la fotogrametría para ellos se basará en el conocimiento de su definición:

La fotogrametría es una técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos.

La fotogrametría es el conjunto de métodos y procedimientos mediante los cuales se puede deducir de la fotografía un objeto, su forma y dimensiones del mismo Claros, R. A., Guevara, A. E., & Pacas, N. R., 2016).

6. Fotogrametría digital

Finalmente, el avance tecnológico hizo posible llegar a la fotogrametría digital. El uso de las computadoras y los programas aplicados dan origen a los modelos digitales del terreno 3D.

Las imágenes digitales son ingresadas a la computadora y el operador puede identificar con buena precisión los puntos homólogos o bien la computadora realiza estas operaciones por comparación de imágenes. Finalmente, el resultado es una imagen en formato ráster o vectorial. Esta salida (digital) puede ser utilizada como información de base para la generación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) (Riveros, 2011).

7. Levantamientos fotogramétricos

Consisten en la captura de imágenes conseguidas a través de un vuelo aérea con una planificación o proyecto determinado (donde se tendrá en cuenta ciertos parámetros y valores establecidos), con cámara aérea métrica (Claros, R. A., et al., 2016).

1.2 Levantamiento con drones

En los levantamientos con drones se utilizan las mismas técnicas que se emplea para los levantamientos fotogramétricos convencionales, pero ahora con el uso de las nuevas tecnologías se han automatizado estos levantamientos reduciendo sus costos con el uso de los Vehículos Aéreos no Tripulados (VAT) o drones (Claros, R. A., et al, 2016).

Se debe tener en cuenta que con un dron se pueden llegar a cubrir entre 100 y 5000 hectáreas de terreno en un día, por lo que queda claro que la velocidad figura como la principal ventaja de levantamiento topográfico con drones y que, además, representa un gran avance al compararla con

capacidad de los métodos de topografía terrestre tradicionales.

1.3 Método general de la fotogrametría

El estudio de la fotogrametría surge, como sabemos, por la necesidad de obtener información en tres dimensiones a partir de información en dos dimensiones; es decir, se desea conocer el tamaño, las dimensiones y la posición espacial de los objetos.

El método o fundamento de la fotogrametría se basa en la obtención de dos fotografías aéreas verticales sucesivas, que toman un punto común del terreno y a partir de la restitución de los haces de proyección (restitución por aberraciones del objetivo, distorsiones generadas por deformaciones de la película o negativo, distorsiones atmosféricas y otras distorsiones por desviación de la vertical) es posible obtener las coordenadas del punto en ambas fotografías a partir de un eje de referencia relativo y de esta manera obtener semejanzas geométricas entre las dos imágenes (Riveros, 2011).

figura 1. Proyección del punto P sobre la fotografía

Fuente: tomado de Riveros 2011

Obsérvese que el punto P (X, Y, Z) ubicado en el terreno es proyectado a la fotografía. Obedece al caso general en donde coinciden, en la vertical, el centro de la fotografía y el centro del terreno fotografiado o nadir tal como se muestra en la figura 1.

1.4 Elementos en la fotogrametría

Los elementos principales por considerar en una aplicación de la fotogrametría son:

- ✓ **Distancia focal mm:** Es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal) (Riveros, 2011).
 - ✓ **El foco:** Es el punto donde se concentran los rayos de luz
 - ✓ **Resolución (pixel):** La resolución del sensor nos indica cuál va a ser tamaño de las imágenes que se obtendrán con nuestra cámara. Se expresa en megapíxeles (un megapíxel equivale a un millón de píxeles).
 - ✓ **Tamaño de pixel (micrómetro um):** Una imagen digital es el resultado de una matriz de píxeles que se reparten en filas y columnas, la suma de todos los píxeles repartidos en las filas y columnas es su tamaño en píxeles.
 - ✓ **El sensor:** Es uno de los componentes más importantes de la cámara. Su función es transformar la imagen óptica creada por el objetivo en una serie de señales eléctricas que darán lugar a la imagen digital.
- El tamaño y la resolución del sensor van a determinar la calidad de imagen y la capacidad de ampliación de las fotografías obtenidas con la cámara.
- ✓ **Dispositivo de carga acoplada CCD:** Es conocido popularmente como la

- designación de uno de los elementos principales de las cámaras fotográficas y de video digitales. En éstas, el CCD es el sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. Desde ahí la imagen es procesada por la cámara y registrada en la tarjeta de memoria.
- ✓ **GSD (Ground Sample Distance) o resolución en terreno (cm/pixel):** Es la distancia entre dos centros de píxeles consecutivos medidos en el suelo. Cuanto mayor es el valor del GSD de la imagen, menor será la resolución espacial de la imagen y los detalles serán menos visibles. El GSD está relacionado con la altura de vuelo, cuanto mayor sea la altitud de vuelo, es más grande el valor del GSD.
 - ✓ **Resolución espacial:** (el detalle) de las imágenes que se obtendrán de los vuelos aéreos, es decir, la distancia que corresponde a cada pixel en el terreno.
 - ✓ **Altura de vuelo:** Queda definida la altura de vuelo como la distancia que existe entre el terreno fotografiado y el centro de la lente.
 - ✓ **Escala:** Relación que existe entre un segmento en la imagen y la verdadera magnitud de este en el terreno.
 - ✓ **Solape longitudinal:** Es el solape necesario entre fotografías aéreas sucesivas que debe ser del 60% (50 a 60%) para permitir la estereovisión.
 - ✓ **Solape transversal:** Es el solape entre bandas o pasadas del vuelo, debe estar comprendido entre un 30 a 40%; su finalidad es la de permitir unir las fotografías para realizar los denominados foto-mosaicos apoyados o semi-apoyados.
 - ✓ **Línea de vuelo:** Queda definida uniendo puntos principales de fotografías sucesivas, es decir para poder realizar esta línea es imprescindible transferir los centros de la fotografía anterior y posterior a la fotografía central.
 - ✓ **Ortofoto:** Son imágenes que le han corregido errores geométricos para que cada punto del terreno sea observado desde una perspectiva perpendicular.
 - ✓ **Ortomosaico:** Es una composición de imágenes a la que se le han corregido los errores geométricos para que cada punto en el terreno sea observado desde una perspectiva perpendicular. La imagen resultante tiene una resolución que varía entre los 1 a 20 cm/pixel dependiendo de la altura de vuelo y la escala (Claros, R. A., et al., 2016).

2. Proyecto de vuelo con drones

En la realización del levantamiento fotogramétrico con drones, es primordial conocer sus algunas de sus características, la aplicación para automatizar dicho proyecto de vuelo.

2.1 Descripción del Dron y su sensor

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero posee el DJI Dron Phantom 4 Standard que se muestra en la Figura No. 2, para realizar los proyectos investigación fotogramétricos, este cuenta con un sensor fotográfico de una resolución de imagen de 12 mega pixeles en un formato de fichero, archivo negativo digital (DNG RAW), este equipo a pesar de que no está diseñado para la fotogrametría se pueden obtener buenos resultados, así como una buena precisión.

figura 2. DJI Dron Phantom 4 Standard

Fuente: elaboración propia

Este equipo es el que se utilizará para realizar el levantamiento fotogramétrico, en la Tabla No. 1, se muestran las características del Phantom 4, así como también las características del funcionamiento de la batería y el gimbal que es un estabilizador de la cámara el cual permite la toma de fotografías sin error por desplazamiento del Phantom.

Tabla 1

Especificaciones técnicas de Phantom 4

PHANTOM 4	
TIPO	DESCRIPCIÓN
Peso (batería y hélices incluidas)	1380 g
Tamaño Diagonal (Propulsores Excluidos)	350 mm
Velocidad máxima de ascenso	Modo S: 6 m / s
Velocidad máxima de descenso	Modo S: 4 m / s
Máxima velocidad	Modo S: 20 m / s

Ángulo máximo de inclinación	Modo S: 42 °, Modo A: 35°, Modo P: 15 °
Velocidad angular máxima	Modo S: 200 ° / s, Modo A: 150 ° / s
Max techo de servicio sobre el nivel del mar	19685 pies (6000 m)
Resistencia a la velocidad máxima del viento	10 m / s
Tiempo de vuelo máximo	Aprox. 28 minutos
Rango de temperatura de funcionamiento	32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C)
Sistemas de posicionamiento satelital	GPS / GLONASS
Rango de precisión de desplazamiento	Vertical: ± 0.1 m (con Visión Positioning), ± 0.5 m (con posicionamiento GPS).
	Horizontal: ± 0.3 m (con posicionamiento de visión), ± 1.5 m (con posicionamiento GPS).
BATERIA	
Capacidad	5350 mAh
voltaje	15.2 V

Tipo de Batería	LiPo 4S
Energía	81,3 Wh
Peso neto	462 g
Rango de temperatura de carga	41 ° a 104 ° F (5 ° a 40 ° C)
Potencia máxima de carga	100 W
GIMBAL	
Estabilización	3 ejes (cabeceo, balanceo, guiñada)
Rango controlable	Paso: -90 ° a + 30 °
Velocidad angular controlable máxima	Paso: 90 ° / s
Rango de vibración angular	± 0.02 °

Nota: tomado página oficial de DJI Phantom 4 , Moyao (2018)

• Descripción del sensor

La cámara es el elemento clave dado que permite obtener las imágenes digitales con una buena resolución (12.4 megapíxeles), tomando en cuenta que la resolución mínima es de 5 megapíxeles para realizar estos levantamientos. La tabla 2., muestra las especificaciones técnicas de la cámara a utilizar que viene integrada en el Phantom 4 (Página oficial de DJI Phantom 4 , 2018).

Tabla 2

Especificaciones técnicas de la cámara del Phantom 4

CAMARA	
TIPO	DESCRIPCIÓN

Modelo de la cámara	FC330
Sensor	1 / 2.3 "CMOS Píxeles efectivos: 12.4 M
Lente	FOV 94 ° 20 mm (formato equivalente a 35 mm) foco f / 2.8 en ∞
Resolución horizontal	72 ppp
Resolución vertical	72 ppp
Punto F	f/2.8
distancia focal	4mm
Longitud focal de 35mm	20
Rango ISO	100-3200 (video) 100-1600 (foto)
Velocidad de obturador electrónica	8 - 1/8000 s
Tamaño de la imagen	4000 × 3000 pixeles
Modos de fotografía fija	Un solo tiro, Disparo en ráfaga: 3/5/7 cuadros, Lapso de tiempo, y HDR
Foto	JPEG, DNG (RAW)
Tarjetas SD compatibles	Micro SD, Capacidad máxima: 64 GB,

Nota: tomado de página oficial de DJI Phantom 4, Moyao (2018)

2.3 Superficie levantada con el Dron

El desarrollo de este artículo tiene como objetivo principal el de realizar el vuelo fotogramétrico con Dron, concretamente el área por estudiar es el terreno de Ciudad Universitaria Sur de la UAGro, ubicado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero., cuyas coordenadas geográficas son: latitud: 17°32'13.44"N longitud: 99°29'43.41"O y superficie aproximada de 7.23 hectáreas, tal como se muestra en la figura 3.

figura 3 Ciudad Universitaria Sur, Chilpancingo, Guerrero

Fuente elaboración propia.

2.4 Puntos de control

Es un procedimiento detallado en la generación de puntos de apoyo terrestre, que permite corregir la planimetría y altimetría de las imágenes captadas por el Dron y en la obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo sobre el terreno.

El control terrestre consiste en realizar observaciones con un equipo de GPS diferencial de alta precisión, para este caso se utilizó un el equipo GNSS LEICA GS15 en modo RTK, los puntos fueron distribuidos de manera uniforme dentro del terreno, los cuales van a permitir realizar las correcciones y orientación de las fotografías.

Las precisiones de los puntos de apoyo están acordes con la escala del producto. Además de obtener la posición de los puntos sobre el

terreno, estos también deben identificarse claramente en las fotografías y ubicarse en zonas descubiertas, para poder establecer una correcta correlación, tal como se observa en la figura 4.

figura 4. Establecimiento de puntos de control

Fuente: elaboración propia.

En la planeación de este trabajo, se colocaron 8 puntos de control dentro del área de estudio, materializados en el terreno para ser apreciados sobre las imágenes, estos quedaron distribuidos tal como se muestra en la figura 5.

figura 5. Distribución de puntos de control

Fuente: elaboración propia

2.5 Parámetros a utilizar y cálculos para el vuelo.

Para el vuelo fotogramétrico se planearon los siguientes parámetros, tal como se indican en la Tabla No. 3.

Tabla 3
Parámetros del sensor del Phantom 4

PARÁMETROS DEL SENSOR	
Altura de vuelo	100 m
Focal de la cámara	3.16 mm
Dispositivo de carga acoplada (CCD)	0.00154 mm
Ancho del sensor	6.17 mm
Alto del sensor	4.5 mm

Nota: elaboración propia, Moyao (2020)

Una vez que se tienen las variables del sensor, se calculan los parámetros que definen el vuelo. Para ello se realizan los siguientes cálculos:

1. GSD o resolución en terreno (cm/pixel): $GSD = (Altura \text{ de vuelo} / Focal \text{ cámara}) * CCD$.

$$GSD = (100m/3.61)0.00154 = 4.265\text{cm/pixel}$$

2. Escala de vuelo (Escala de la imagen):
Escala de vuelo = $1 / (Focal \text{ cámara} / Altura \text{ de vuelo})$

Escala de vuelo = $1 / (3.61\text{mm}/100\text{m}) = 27700.83 \text{ mm} \approx 1/27700.83$
Esto quiere decir que el mínimo detalle visible sobre la fotografía tendrá en el terreno un tamaño de **2.7 m**.

3. Ancho de la imagen sobre el terreno (m):

$$\text{Ancho de imagen} = \text{Ancho del sensor} * \text{Escala de vuelo}$$

$$\text{Ancho de la imagen} = 6.17 \text{ mm} * 27700.83\text{mm} = 170.91\text{m}$$

4. Alto de la imagen sobre el terreno (m):

$$\text{Alto de imagen} = \text{Alto del sensor} * \text{Escala de vuelo}$$

$$\text{Alto de la imagen} = 4.5 \text{ mm} * 27700.83\text{mm} = 124.65 \text{ m}$$

5. Superficie cubierta por imagen

$$\text{Superficie cubierta por imagen} = \text{Ancho de imagen} * \text{Alto de imagen.}$$

$$\text{Superficie cubierta por imagen} = 170.91 \text{ m} * 124.65 \text{ m} = 21,303.931 \text{ m}^2.$$

Cabe mencionar que cuando varía la elevación del terreno, varía la altura de vuelo e igualmente varía la escala de la fotografía. Si aumenta la elevación del terreno, disminuye la altura de vuelo y, por tanto, aumenta la escala. Sí, por el contrario, disminuye la elevación del terreno, disminuye la escala de la fotografía, tal como se muestra en la Figura No. 6.

figura 6. Escala sobre el terreno

Fuente: elaboración propia

2.6 Descripción de la aplicación móvil para el vuelo.

Para la automatización del vuelo se utilizó la aplicación Map Pilot.

▪ Map Pilot

Map Pilot es una aplicación que nos permite automatizar el vuelo fotogramétrico, así como también la toma de fotografías sobre el terreno, permite crear y volar la ruta (líneas de vuelo) a distancia remota para obtener mapas aéreos de alta resolución.

Map pilot se sincroniza con el Dron, en este caso con el Phantom 4 para la misión de vuelo, se define el área de trabajo dentro de la aplicación ya que esta aplicación cuenta con imágenes satelitales y aquí se seleccionan los parámetros y los niveles de detalle para realizar el vuelo.

Esta aplicación está disponible para dispositivos iOS 8/9/10 y el Phantom 3/4, Mavic Pro, inspire 1/2 o Matrice M100 / 600 donde permite a los usuarios crear planes de vuelo personalizados para recopilar imágenes aéreas (Página oficial de Drones Made Easy, Map PILOT, s.f.).

Como se mencionó anteriormente, esta metodología se aplicó la superficie que abarca Ciudad Universitaria Sur de la UAGro, en la ciudad de Chilpancingo. En Map Pilot se define el área de estudio con un polígono, tal como se muestra en la figura 7, líneas de vuelo y parámetros como altura de vuelo que en este caso es de 100 m, los traslapes del 75% longitudinal y 75% transversal. Con estos parámetros la aplicación calcula de forma automática y se obtienen los siguientes resultados:

Área:	10.38	has.
Distancia por recorrer:	3.75	km.
Velocidad:	10.0	m/s

Duración del vuelo:	7m	52s
Cantidad de baterías por utilizar:		1
Imágenes por tomar:		91
Resolución:		4.3
cm/pixel		

figura 7. Misión de vuelo en Map pilot

Fuente: elaboración propia

2.7 Vuelo Fotogramétrico para toma de imágenes fotográficas

Las imágenes se obtienen según el plan de vuelo planificado, entonces se registra una imagen en cada punto waypoint programado. Mientras esto ocurre, se puede visualizar en tiempo real el estado del dispositivo y posición de este, así como llevar un seguimiento en tiempo real del Dron a través de la cámara de video que lleva a bordo.

Las imágenes se guardan en la memoria de almacenamiento de la cámara y tras finalizar el vuelo se realiza en gabinete la descarga de las mismas y posteriormente el procesamiento de la información asociando los datos de vuelo al momento de toma de cada imagen, tal como se observa en la figura 8.

figura 8. Registros fotográficos descargados

Fuente: elaboración propia

Se descargaron 59 imágenes de las 91 planeadas para el vuelo, esto sucedió porque la aplicación presenta fallos que pudieran ser de actualización o en su código de programación. En este caso, las imágenes tomadas son suficientes para llevar a cabo el procesamiento e integrar la información para la creación de la ortofoto.

3. Procesamiento digital y generación de productos

Esta actividad es realizada en gabinete con el propósito de generar el producto final.

3.1 Descripción del software

El procesamiento de las imágenes se realizó con el programa Agisoft Photoscan, tal como se observa en la figura 9. Este es un software destinado a crear modelos 3D de alta calidad a partir de imágenes tomadas desde puntos de vista de cámaras conocidas, basado en la tecnología de reconstrucción 3D Multivisión.

PhotoScan

3D Modeling and Mapping

Agisoft

figura 9. Software Agisoft Photo Scan

Fuente: Agisoft, Photo Scan, 2018

Este software soluciona los parámetros de orientación interna y externa de la cámara y posteriormente, a través de un algoritmo propio, encuentra las ubicaciones de las cámaras aproximadamente y las ajusta utilizando otro algoritmo de ajuste tipo 'haz'. Luego, reconstruye la superficie a través de dos opciones:

- ✓ Método suave y lento que genera mapas de profundidad para formar la malla del objeto.
- ✓ Método rápido que utiliza un enfoque de múltiples-vistas para realizar la geometría del objeto.

Una vez tomadas las fotografías con sus parámetros asociados de cada imagen, que contienen datos del levantamiento para el proceso, como se muestra en la figura 10, y que es utilizada para corregir la perspectiva de cada imagen. Con las coordenadas de los puntos de apoyo, se realiza la corrección de los parámetros de orientación externa de cada una de las fotografías.

figura 10. Calibración de cámara, parámetros asociados a cada imagen

Fuente: elaboración propia.

3.2 Orientación de imágenes

Obtenida la calibración de la cámara, se procede a orientar las fotos con el establecimiento de los puntos de control que se midieron en campo, el programa reconoce puntos unitivos entre 3000 a 4000 que hay entre foto y foto para así recrear un modelo de puntos semejantes entre cada imagen. Además, alinea las fotografías a una misma altura, tal como se muestra en la figura 11.

figura 11. Orientación de cámaras con puntos de control

Fuente: elaboración propia

3.3 Nube de puntos densa

La nube de puntos densa, son un conjunto de vértices en un sistema de coordenadas tridimensional. Estos vértices se identifican habitualmente como coordenadas X, Y, y Z, tal como se observa en la figura 12. La densidad de puntos que se obtiene es casi similar al modelo de superficie.

figura 12. Modelo de puntos densa

Fuente: elaboración propia

3.4 Triangulación del modelo de puntos densa y modelo Ortomosaico.

La nube de puntos densa permite la creación de un modelo en tercera dimensión o bien una malla, que es una triangulación que pasa por cada punto del modelo para así recrear el siguiente modelo de triángulos, tal como se muestra en la figura 13.

figura 13. Triangulación del modelo de puntos densa

Fuente: elaboración propia

La triangulación del modelo de puntos densa permite crear un modelo que es el modelo texturizado. Como producto del proceso se genera un modelo ortomosaico que es un producto de imagen georreferenciado organizado como mosaico a partir de una colección de imágenes, en el que la distorsión geométrica se ha corregido y ortorrectificado, tal como se observa en la figura 14.

figura 14. Ortomosaico de CU sur UAGro

Fuente: elaboración propia

Finalmente, se obtiene y exporta del programa Photo Scan el producto denominado Ortofoto.

También se realiza una comparación entre la fotografía, mostrada en la figura 15, que tiene información cruda sin procesar y una ortofoto, tal como se muestra en la Figura No. 16, donde se pueden apreciar las correcciones que se han realizado como la corrección geométrica, de perspectiva y la orientación de la imagen.

figura 15. Fotografía (información cruda)

Fuente: elaboración propia

figura 16. Ortofoto única

Fuente elaboración propia.

Resultados

El resultado mantiene toda la información de la fotografía aérea, permitiendo además medir a escala, tanto distancias como superficies, garantizando el ajuste con mapas existentes en la misma.

Después del procesamiento de imágenes se obtuvieron los siguientes resultados para la ortofoto generada: altura de vuelo promedio: 106.389 m
Resolución en terreno: 4.01115 cm/pix
Área de cobertura: 7,44793 ha
Error: 1.28116 pix

Con los puntos de control establecidos, para realizar la orientación interna, el programa genera un informe de los errores obtenidos en cada uno de ellos en sus tres dimensiones (X, Y, Z) y de esta forma se obtiene el error total o precisión del producto final que es la ortofoto. La figura 5, muestra los puntos de control y la tabla 4, consideran los errores de cada punto en sus tres dimensiones y el error generado por pixel.

Tabla 4.
Errores de cada punto.

Punto	Error (m)				Error (pix)
	X	Y	Z	Error (m)	
1	0.013	0.001	0.007	0.015	0.116
2	-0.022	-0.022	-0.010	0.033	0.149
3	-0.002	-0.005	0.004	0.007	0.403
4	-0.031	0.016	0.000	0.035	0.236
5	-0.000	-0.031	0.003	0.031	0.151
6	-0.032	0.019	0.000	0.038	0.226
7	0.034	0.008	-0.000	0.035	0.244
8	0.039	0.015	0.005	0.042	0.176
Total	0.026	0.017	0.005	0.032	0.222

Nota: elaboración propia Moyao (2020)

Discusión

Como resultado final se obtiene una ortofoto de muy buena calidad en la cual la resolución por pixel es de 4.01 cm/pix.

La ortofoto es un insumo cartográfico que su uso es aplicable a cualquier necesidad del manejo de la información plasmada en ella, por ejemplo: en la digitalización de un vectorial, información topográfica, curvas de nivel, distribución espacial y en general mapas temáticos.

En el Anexo 1, se presenta la ortofoto de Ciudad Universitaria Sur de la ciudad de Chilpancingo, Gro., con sus características generales indicadas en la tira marginal del lado derecho.

Conclusiones

Los levantamientos fotogramétricos con dron, mediante las aplicaciones móviles,

permite obtener información topográfica del terreno en forma precisa en un menor tiempo, al realizar diversas actividades en la planeación para los diferentes proyectos que requieren información espacial y con resultados en formato digital con la posibilidad de vectorización de su contenido.

El uso de las aeronaves no tripuladas (UAV o Drones) constituyen una herramienta adecuada para la obtención de estas fotografías, reduciendo el tiempo del trabajo de campo y permitiendo obtener resultados confiables y comparables con otros instrumentos topográficos y fotogramétricos convencionales, presentando muchas ventajas al campo fotogramétrico y dentro del área de la ingeniería.

El procedimiento teórico-práctico para el levantamiento topográfico con el uso de drones, establece una metodología sencilla para obtener buenos resultados al utilizar esta tecnología en los diferentes levantamientos topográficos.

Agradecimientos

A la UAGro, que tiene el compromiso de formar profesionales íntegros, preparados y competentes.

A la Facultad de Ingeniería por brindarme la oportunidad de desarrollar capacidades y competencias dentro de sus instalaciones.

Al Programa Educativo Ingeniero Topógrafo y Geomático por brindarme la oportunidad de desarrollar mis capacidades y darme los conocimientos para lograr obtener el título de la licenciatura.

Al Ing. Abel Nájera Ramos, por su disposición, conocimiento y apoyo para la realización de este artículo.

Referencias

Agisoft, PhotoScan. (2018). Obtenido de <https://www.agisoft.com/>

Aguirre, R. (2009). Conceptos de Geomática y estudios de caso en México.

Claros, R. A., Guevara A. E., & Pacas, N. R. (2016). Aplicación de fotogrametría aérea en levantamientos topográficos mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados (tesis no publicada).

Página oficial de DJI Phantom 4 . (Abril de A.E 2018). Obtenido de dji: <https://www.dji.com/phantom-4/info>.

Página oficial de Drones Made Easy, Map PILOT. (s.f.). Obtenido de <https://www.dronesmadeeasy.com/Articles.asp?ID=254>.

Riveros, W. (2011). Principios de fotogrametría.

Sánchez, Á. (2015). Aplicacion de la fotogrametria digital para levantamientos grafico e casa de los Cosidó en Elche.

Zelaya, C., Guevara, R. A., Pacas, A. E., & Nelson, R. (2016). Aplicación de Fotogrametría aerea en levantamientos topográficos mediante el uso de vehículos no tripulados. San Miguel El Salvador.